

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

Sivalapperi Vishnu Durgaiyamman Temple and Alagar

Dr. S. Petchiammal, Assistant Professor of Tamil, Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3733-4325>

DOI: 10.5281/zenodo.10587630

Abstract

Sivalapperi Vishnu Durgaiyamman Temple and Alagar Temple are two popular Hindu temples located in Sivalapperi, a village in Tirunelveli, Tamil Nadu, India. The Sivalapperi Vishnu Durgaiyamman Temple is dedicated to the powerful Hindu deities Lord Vishnu and Goddess Durgaiyamman. It is believed to be an ancient temple with a rich history. The temple is known for its magnificent architecture and intricate carvings. Devotees from all over the region come to worship and seek blessings from the deities. This temple is particularly known for its beautiful idol of Lord Vishnu, which is made of black stone. The temples hold great religious and cultural significance for the local community and are important pilgrimage sites. Visitors can experience the spiritual ambience of the temples and participate in various rituals and ceremonies conducted there. In the beginning, the tradition of worshipping Tamils who used to worship trees, earthen stones etc. based on the tradition of the ethnic group has gradually developed to the point of building temples and worshipping them. Various royal families created these temples in their unique style. This article examines the Sivalapperi Vishnu Durgaiyamman Temple and Alagar Temple in that sense.

Keywords: Sivalapperi, Tirunelveli, Vishnu Durgaiyamman Temple, Alagar.

References

- [1] I. Nagasamy, Ma. Chandramurthy. *Tamilaga Kovil Kalaigal*. Tamil Nadu Government, Department of Archaeology, Chennai, 2014.
- [2] Balasubramanian, Gudavai. *Tamilaga Kovil Kalai Marabu*. Thanjavur Maharaja Sarabhoji's Saraswati Mahal Library, Thanjavur, 2000.
- [3] Bhaktavatsalabharati. *Panbattu Manidaviyal*. Meiyappan Publishing House, Chidambaram, 2003.
- [4] Pulioorkesigan. *Mukkoodarpallu Thelivuraiyudan*. Pari Nilayam, Chennai, 1998.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

சீவலப்பேரி விஷ்ணு துர்க்கையம்மன் கோயிலும் அழகரும்

முனைவர் ச. பேச்சியம்மாள், உதவிப் பேராசிரியர், தமிழியல் துறை,

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3733-4325>

DOI: 10.5281/zenodo.10587630

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சங்க காலத்தில் கோயில்கள் மண்ணாலும் மரத்தாலும் அமைக்கப்பட்ட பின்னர் பல்லவர், பாண்டியர் காலம் முதல் குடைவரைகள், கட்டுமானக் கோயில்கள், கற்கோயில்கள் என வளர்ந்த விதத்தையும் அக்கோயில்களில் இடம்பெறும் சிற்பங்கள், ஓவியங்கள், கட்டடக்கலை செப்புத் திருமேனிகள், சாசனங்கள், ஓலைச்சுவடிகள், செப்புப் பட்டயங்கள் போன்றவை ஒவ்வொரு கால கட்ட அரசர்கள் மற்றும் மக்களின் சமூக பண்பாட்டு வரலாற்றை அறிய முடிகிறது. ஆரம்பத்தில் இனக்குழு மரபு சார்ந்த மரங்கள், மண் நடுகற்கள் போன்றவற்றை வழிபட்டு வந்த தமிழர்களின் வழிபாட்டு மரபு நாளடைவில் கோயில் அமைத்து வழிபடும் அளவிற்கு வளர்ந்துள்ளது. இக்கோயில்கள் பல்வேறு அரச மரபினர் தங்களுக்கென்று தனித்த கலைபாணிகளை உருவாக்கிக் கொண்டனர். அந்த வகையில் சீவலப்பேரி விஷ்ணு துர்க்கை, அழகர் கோயில் குறித்து இக்கட்டுரை ஆய்வு செய்கிறது.

திறவுச்சொற்கள்: சீவலப்பேரி, திருநெல்வேலி, விஷ்ணு துர்க்கையம்மன் கோவில், அழகர்.

கோயில் அமைவிடம்

திருநெல்வேலியிருந்து 17 கி.மீ நெல்லை மாவட்டத்தில் மறுகால்தலை அருகே உள்ள வீரம் தோய்ந்த மண் என்று வரலாறு கூறும் சித்ரா நதி, கோதண்டராம நதிகள் சந்திக்கும் முக்கூடலில் விஷ்ணு துர்க்கை கோயில் அமைந்துள்ளது. மருத மரங்கள் சூழ்ந்த வனப்பகுதியாக இருந்த இடத்தில் அகத்திய முனிவர் விஷ்ணுவை வழிபட்டதாகவும் அதன் பிறகே இக்கோயில் உருவானதாக வரலாறு கூறுகிறது. விஷ்ணு அமர்ந்த கோலத்திலும் விஷ்ணுவின் தங்கை துர்க்கை நின்ற கோலத்திலும் அமைந்துள்ளது. அண்ணனும் தங்கையும் கருவறையில் வீற்றிருப்பது தனிச்சிறப்பாகும். பொதுவாக துர்க்கை உக்கிரத்துடன் காணப்படுவது உண்டு. இத்துர்க்கை சாந்தமாக புன்சிரிப்புடன் காணப்படுகிறாள்.

அமைப்பு

சீவலப்பேரி துர்க்கையம்மன் கோயில் முன்புறம் கிழக்கு நோக்கிய ராஜகோபுரம். அவ்வழியை மக்கள் பயன்படுத்துவதில்லை. மேற்கு வாயில் வழியாக வந்து வழிபடுகின்றனர். நாராயணனைவிட அம்மனை இங்கு சிறப்பு வாய்ந்தவளாக சக்தி மிக்கவளாக

கருதப்படுகிறார். கிழக்கு நோக்கிய வாயிலை கடந்ததும் இரண்டு கல் யானைகள் உள்ளன. அதனை தொடர்ந்து வசந்த மண்டபம் இம்மண்டபத்தில் திருமணமாகாத பெண்கள் மஞ்சள் கயிறு கட்டி நெய் விளக்கு ஏற்றி வழிபடுகின்றனர். ஜெய்ப்பூரிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட வெள்ளைக்கல்லில் வடிவமைக்கப்பட்ட சிலை காண்போரை மெய் சிலிரக்க வைக்கிறார். அருகில் மணி விளக்கு ஒன்று எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. இங்குள்ள அரசாடி விநாயகருக்கு மக்கள் வாய்மொழி மரபில் “மூர்த்தி சிறிதானாலும் கீர்த்தி பெரிது” என்ற வழக்கம் உள்ளது.

எதிரில் நந்தியுடன் தியான நிலையில் தியானேஸ்வர் இருப்பதால் பிரதோஷம் மற்றும் சிவராத்திரி வழிபாடும் நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது. குருவாயூரப்பன், ஆஞ்சநேயர் தனித்தனி சந்நிதியில் அமைந்திருப்பது பிற்காலத்தில் தோன்றியதாக தெரிகிறது. மனைவி நீலாவதியுடன் சனிபகவன், நவகிரகங்கள் அருகில் பாலசுப்ரமணியன் தனி சன்னதியில் உள்ளனர். கோயிலின் பின்புறத்தில் ஒரு சித்தர் சமாதியும் உள்ளது. குருவாயூருக்கு செல்ல முடியாதவர்கள் இங்கு வந்து அவரை வழிபட்டு செல்வது வழக்கம் என்று கூறுகின்றனர். சனி பகவானுக்கு தன் துணைவியாருடன் தனிச்சன்னதி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 1000 வருடம் பழமையான இக்கோயில் கோபுரத்தில் இரண்டு குரங்கு சிற்பங்கள் பாம்பினை வைத்துக் கொண்டிருப்பது போல் உள்ளது. இக்கோயில் சீரமைக்கப்படாமல் பாழடைந்த நிலையில் உள்ளது. உள்ளே நுழைந்ததும் இரு கருடன், இரு துவார பாலகர்கள் காணப்படுகின்றனர். கருவரையில் அழகருடன் இடதுபுறத்தில் அலமேலுமங்கையும், வலதுபுறத்தில் வராஹி அம்மனும் உள்ளன.

வழிபாடும் நம்பிக்கையும்

காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை, காலை 3.30 மணி முதல் 4.30 மணி வரை ஒவ்வொரு மாதம் பெளர்ணமியன்று 108 திருவிளக்குப் பூஜை நடை பெறுகிறது. தைமாதம் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் வருசாபிசேகமும், சித்திரை விசுவன்ற சிறப்பு அபிசேகம், அலங்கார தீபாராதனைகள் செய்யப்பட்டு அம்மன் வீதி உலாவிற்கு எடுத்து வரப்படுகிறது. ஆடி மாதம் பூரம் நட்சத்திரத்தில் ஆடிப்பூ லட்சார்ச்சனை விழா, நவராத்திரி 9 நாள் அம்பாள் உற்சவமூர்த்தி தர்பார் காஞ்சலும் 8 வது நாள் துர்க்காஷ்டமி அன்று வீதி உலா வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது. திருமண தோஷம் உள்ளவர்கள் இவ்வம்மை வணங்கி மஞ்சள் கயிறு கட்டி பச்சரிசி மாவினால் கோலமிட்டு மஞ்சள் குங்குமத்தினால் கோலத்தை அலங்கரித்து நெய் விளக்கு ஏற்றி வழிபட்டு வந்தால் திருமணம் நடைபெறும் என்பது இப்பகுதி மக்களின் நம்பிக்கையாகும். முக்கியமாக ராகு காலத்தில் வழிபட்டு வந்தால் நினைத்த காரியம் நடைபெறும் என்று நம்பப்படுகிறது. அருகில் ஓடும் தாமிரணி ஆற்றில் நீராடி இக்கோயில் அங்கபிரதட்சணம் செய்து வழிபட்டால் கேட்ட வரம் கிடைக்கும் என்பது மக்களின் நம்பிக்கை. வழிபடும் போது பச்சரிசி பரப்பி வைத்து அதில் தேங்காய் உடைத்து நெய் ஊற்றி திரி போட்டு விளக்கேற்றி தம் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதாகக் கூறுகின்றனர்.

அழகர் கோயில்

தென்திருமாலிருஞ்சோலை என்று சிறப்பிக்கப்படும் அழகர் பெயர் சுந்தர்ராஜ பெருமாள். முற்காலத்தில் கயிலாயத்தில் நடைபெற்ற அம்மையப்பர் திருமணம் காண அனைவரும் ஒரே இடத்தில் குழுமியதால், வடதிசை தாழ்ந்து தென் திசை உயர்ந்துவிட்டது. இதனால் பூமியை சமநிலைப்படுத்திட அகத்திய முனிவர் தென் பகுதிக்கு வந்தார். அங்குள்ள திரிகூட மலை பகுதிக்கு அகத்தியர் வந்த போது, அங்கு இருந்த பெருமாள் கோவிலின் உள்ளே செல்ல முயன்றார். அப்போது அங்கு இருந்த வைணர்கள், அகத்தியர் சைவர் என்பதால் அவரை உள்ளே நுழைய விடாமல் தடுத்தனர். உடனே அகத்திய முனிவர் அரியும் சிவனும் ஒன்று என்பதை உணர்த்த திருமாலை வேண்டி அவர் தலை மீது கை வைத்து குறுகு குறுகு என்று கூறி சிவலிங்கமாக மாற்றினார். அப்படி அவர் சிவலிங்கமாக மாற்றிய பின்னர் அங்கிருந்த பெருமாளை அவர் சீவலப்பேரியில் எழுந்தருளச் செய்தார். அழகருக்கு சீவலப்பேரியின் அழகு பிடித்துப் போக அவரும் இங்கேயே தங்கி நித்ய வாசம் புரிந்து விட்டார். பின்னர் திருமகளும் அழகரை வலம் வந்து அவர் மார்பில் சேர்ந்தாள். மகாலட்சுமி இந்த இடத்தை வலம் வந்து பெருமாளுடன் சேர்ந்ததால், இந்த இடம் “ஸ்ரீ வலம் வந்த பேரி” என்று அழைக்கப்பட்டு, தற்போது அந்தப் பெயரே மருவி சீவலப்பேரி என்று அழைக்கப்படுவதாக இத்தல வரலாறு கூறப்படுகிறது. இங்கு அகத்தியர் பிரதிஷ்டை செய்த பெருமாளுக்கு, கவுதம மகரிஷி கர்ப்பகிரகம் அமைத்து வழிபட்டார். இத்தகைய சிறப்புமிக்க கோயில் உருக்குலைந்து பாழடைந்த மடம் போல் காட்சியளிக்கிறது. கோயில் கருவறை தவிர மற்ற பகுதிகள் அனைத்தும் வெளவாலுக்கே இருப்பிடம். முன்மண்டபம் வேப்பமரம் அழுத்தி கீழே விழும் தருவாயில் கேட்பாற்று கிடைக்கிறது. தென்புறத்தில் கற்களான கோட்டை ஒன்று உள்ளது. அது தற்போது பன்றி, வெளவால் வாழும் இடமாக மாறிவிட்டது. அக்கோயில் அகத்தியரால் உருவான தலம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

மகாலட்சுமியும் அந்த இடத்தை வலம் வந்து பெருமாளுடன் சேர், பெருமாளை அவரது சித்தப்படி, அழகராக தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் பிரதிஷ்டை செய்தார் அகத்திய முனிவர். மகாலட்சுமியும் அந்த இடத்தை வலம் வந்து பெருமாளுடன் சேர், அந்த இடம் ‘ஸ்ரீவலம்வந்த பேரி’ என்று அழைக்கப்பட்டது. தற்போது அந்தப் பெயரே மருவி ‘சீவலப்பேரி’ என்று நிலைத்திருக்கிறது. இரண்டாம் நூற்றாண்டு காலத்தை சேர்ந்தது இந்தக் கோவில் என்று கூறப்படுகிறது. அகத்தியர் பிரதிஷ்டை செய்த இறைவனுக்கு, கவுதம மகரிஷி கர்ப்பகிரகம் அமைத்து வழிபட்டு இருக்கிறார். ஸ்ரீ வல்லபபாண்டியன் கோயில் எழுப்பியிருக்கிறார். கோயில் கருவறையில் ஏராளமான கல்வெட்டுகள் உள்ளன.

திருப்பதி கோயிலுக்கு முன்பே ஏற்பட்டுள்ள இந்தக் கோயில், பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் ஆட்சி புரிந்த பாண்டிய மன்னன் மாறவர்மன் ஸ்ரீ வல்லபனால் கட்டப்பட்டது. பாண்டிய மன்னர்கள் இந்தக் கோயிலுக்கு மானியங்கள் அளித்துள்ளதாக கல்வெட்டுகள்

எடுத்துரைக்கின்றன. ஸ்ரீ வல்லப பாண்டியனின் சிலையும் கோயிலில் உள்ளது. சுடலைமாடசாமி அழகருக்கு காவல் தெய்வமாக அண்ணன் முண்டசாமியுடன் அருகில் கோயில் கொண்டு இருக்கிறார். மற்ற மாடன் கோயில்கள் இங்கிருந்து பிடிமண் எடுத்து கட்டப்பட்டவையாகும். சுடலைமாட சாமியின் பிறப்பிடமும் இதுதான். வேறு எங்கும் இந்த அமைப்பை காண முடியாது. பெருந்தெய்வ கோயிலிருந்து நாட்டார் தெய்வத்திற்கு பிடிமண் எடுத்து வழிபட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

முக்கூடற்பள்ளு

பள்ளு என்பது பிற்காலத்தே தோன்றிய பிரபந்த வகையினுள் ஒன்று மருத நிலத்தே வேளாண் தொழிற் புரிந்த வரும் பள்ளன் மற்றும் அவனது மனைவியரின் வாழ்க்கையினை கூறும் இலக்கியமாகும். அதன் வழியில் முதன் முதலில் தோன்றிய பள்ளு வகை இலக்கியமாக முக்கூடற் பள்ளு கருதப்படுகிறது. பொதுவாக நதிகள் சங்கமிக்கும் இடம் கூடல் என்றழைக்கப்படும். மூன்று நதிகள் சங்கமிக்குமிடத்தே அமைந்திருப்பதால் அவ்விடம் திருமுக்கூடலென்றும் அவ்விலக்கியம் முக்கூடற்பள்ளுவென்றும் பெயர் பெற்றது. நெல்லையை வளப்படுத்தும் தாமிரபரணி, திரிகூடமலையினில் உருவாகும் சித்ரா நதி இன்று வழக்கினில் சிற்றாறு மற்றும் கோதண்டராம நதி (இன்று வழக்கினில் உப்போடை) மூன்றும் இணையுமிடத்தே எழுந்தருளியுள்ள அழகர் மீது பாடப்பட்ட நூல் தான் முக்கூடற்பள்ளு. முக்கூடற்பள்ளு இடத்தால் பெற்ற பெயராகும். பாண்டியன் மாறவர்மன் ஸ்ரீவல்லவன் கி.பி. 12 -ம் நூற்றாண்டில் தன் பெயரில் ஒரு ஏரி ஒன்று கட்டினான். அது மக்களால் ஸ்ரீவல்லவன் ஏரி என்று அழைக்கப்பட்டு தற்போது சீவலப்பேரி என மருவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இங்கு மூவேந்தர் கல்வெட்டுகளும் உள்ளன. இங்கு உள்ள பெருமாளை “அழகர்” என்றும் சிந்து அழகர் என்றும் முக்கூடற்பள்ளு நூல் கூறுகிறது. நூல் எழுந்த காலம் கி.பி. 17 -ம் நூற்றாண்டு. ஆசிரியர் பெயர் இன்றும் அறியப்படமுடியவில்லை. புலவர் பெயர் அறியப்படவிட்டாலும் அவர் இயற்றமிழ், இசைத்தமிழ், நாடகத்தமிழ் நன்கு அறிந்த புலவர் என்று இந்நூல் பாடல் முலம் அறியலாம். மேலும் இந்நூலில் ”அழகர் கோயிலின் கோபுரத்தை உயரமான கோபுரம் என்றும் கோபுரத்தை மேகங்கள் சூழ்ந்து இருக்கும் என்றும் வானத்திலிருந்து மலைத்துளிகள் படியும் என்றும் கொடிமரத்து கொடிகள் வானத்தையை மூடி மறைத்துக்கொண்டிருக்கும் பேரண்டப் பறவைகள் கோயிலின் உச்சியில் பறந்து கொண்டிருக்கும். பொற்கோவில் முற்றத்தின் மலை நீரில் அன்னங்கள் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும்.

நெருக்கள்

“ஒளி வீசும் சிறந்த மணிவகைகள் பதித்த மாளிகைகள் உடையன. வீதிகளின் நெருக்கம் அதிகமாக இருக்கும். மலர்சோலைகளில் வண்டுகள் ரீங்காரம் பாடும். அப்பாடல் இரும்பு உள்ளங்களையும் உருக செய்துவிடும். நால்வகை வருணத்து மக்களும் தாங்கள் வேற்றுமையை மறந்து ஒன்றுப்பட்டு வீதிகளைப் பெருக்குவர். நீர்நிலைகளில் மீன்கள் நீர்முகப்பார்

குடங்களில் புகுந்து நெருக்கும் எருமைமாடுகள் கழனியில் உள்ள நீர்ப்பூக்களை மேயும் அதில் உள்ள மதுவை உட்கொண்டு செறிக்கு திரியும் மேட்டு நிலங்களில் எல்லாம் மலாகள் கீழ் விரித்து விரித்திரிக்கும் (முக்கூடற்பள்ளு. 56)” என்றும் முக்கூடற் வனத்தின் இயற்கை வனத்தைப்பாடுகிறார். 17-ம் நூற்றாண்டில் இவ்வூர் வருணனை செழிப்பாக இருக்கும் போது இதற்கு முன் காலக் கட்டத்தில் எவ்வாறு இருந்திருக்கும்.

மூத்தப்பள்ளியின் தொல்குலம்

சித்ராஆறு வலதுபக்கமாக ஓடுவது அதற்கு தென் பக்கமாக ஓடுவது பொருநை ஆறு ஆகும். இவ்விரு ஆறுகளும் ஒன்று கலந்த இடம் முக்கூடல் இவ்விடம் தோன்றிய காலம் மிகவும் தொன்மையான காலம் உலகம் தோன்றிய தொடக்க காலத்திலேயே அவை ஒன்றி கலந்தன. அவ்வாறு ஒன்றிணைந்த காலந்தொட்டு வழிவழியாக தோன்றுவரும் மிகப் பழமையான குடும்பத்தில் பிறந்தவள் மூத்தப்பள்ளி ஆவாள். இளைப்பள்ளி செஞ்சி மதுரை நாட்டிலும் தன் ஆட்சிசெலுத்துபவன் வடமலையப்பிள்ளை ஆவான். அவர் ஊரும் இளையப்பள்ளி ஊரும் ஒன்றே ஆகும்.

கல்வெட்டுகள்

“இவ்வழகர் கோயிலில் ராஜராஜன் - 28 ஆம் ஆண்டு கி.பி. 1012-13 வட்டெழுத்துக் கல்வெட்டு உள்ளது. இது சேதமடைந்துள்ளது. இது திருமகள்பொல என்ற வழக்கமான அறிமுகத்துடன் தொடங்குகிறது. நெச்சூர-நாட்டைச் சேர்ந்த கையநாயக்கன் நாரணமசூர என்பவரால், முறப்பு-நாட்டில் உள்ள கூடலூரில் தன்பொருணம் (தாமரபரணி) நதிக்கு நிலத்தை வரியில்லா பரிசாக வழங்கியதை இது பதிவு செய்கிறது. அருகில் பத்து-திருமாலிருஞ்சோலை-எம்பெருமான் கோயிலுக்கு இத்தலத்தைச் சேர்ந்த மூவர் நில வரியில்லா காணிக்கையைப் பதிவு செய்ததாகத் தெரிகிறது.

ராஜராஜன் I - 23 ஆம் ஆண்டு கி.பி. 1006-03 வட்டெழுத்து சிதைந்த நிலையிலுள்ளது. இராஜராஜ மண்டலத்தில் முறப்பநாட்டு நாட்டார் [தன்பொரு]ந்தம் ஆற்றின் வடகரையில் உள்ள பத்து-திருமாலிருஞ்சோலையில் உள்ள எம்பெருமான் கோவிலுக்கு ஒரு பெரிய விருந்துக்கு செலவுக்காக நிலம் கொடுத்ததாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆடி மாதம் உத்திராடம் நட்சத்திரத்திற்கு அடுத்த நாள் மற்றும் தீபம் ஏற்றுவதற்காக கோயில்-அருகில் வட்டெழுத்து கல்வெட்டு சிதைக்கப்பட்டு, ராஜராஜ-வளநாட்டின் ஒரு பிரிவான கீழ்காலக்-குற்றத்தில் உள்ள திருமுக்கூடலின் பத்து-திருமாலிருஞ்சோலையில் (கால்பங்கு) "தனது வசிப்பிடத்தைப் பெற்றதில் மகிழ்ச்சியடைந்த கருமாணிக்கதேவர்" என்ற கடவுளின் குறிப்புடன் நிறுத்தப்பட்டது. ஆடி மாதம் உத்திராடம் நாளில் திருமாலிருஞ்சோலை - தேவர் கடவுளுக்கு (சிறப்பு) காணிக்கை மற்றும் வழிபாட்டிற்காக ஸ்தலத்தின் சபையால் செய்யப்பட்ட சில ஏற்பாடுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அழகர் கோவில் - மத்திய கோவிலின் தெற்கு சுவரில் ராஜராஜன் I - 29 வது ஆண்டு (கி.பி. 1013 - 14) இது அறிமுகம் திருமகள்பொல

முதலியவற்றுடன் தொடங்குகிறது. களக்குடி-நாடு கரவண்டபுரத்தைச் சேர்ந்த ராமன் லக்குவாணன் என்ற வணிகரின் மனைவி கருமாணிக்கதேவர் கோவிலில் தீபம் ஏற்றியதற்காக விளக்குத்தண்டு மற்றும் 25 ஆடுகளை பரிசாகப் பதிவு செய்துள்ளார். பத்து திருமாலிருஞ்சோலை கீழ்காலக்குற்றத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அழகர் கோயில் - அதே சுவரில் ராஜராஜன் I - 24 ஆம் ஆண்டு (கி.பி. 1008 - 09) பொறிக்கப்பட்ட கற்கள் ஒழுங்கற்ற முறையில் கட்டப்பட்டுள்ளன. திருமகள்போல முன்னுரையுடன் தொடங்குகிறது கல்வெட்டு திருமாலிருஞ்சோலை தேவர். ராஜராஜன் I - 23 ஆம் ஆண்டு (கி.பி. 1007 - 08) இது திருமகள்போல அறிமுகத்துடன் தொடங்குகிறது . இது ஒரு வட்டெழுத்து கல்வெட்டு, இது இறுதிவரை சிதைக்கப்பட்டுள்ளது. கிழக்கலக்குற்றத்தில் உள்ள திருமாலிருஞ்சோலையில் உள்ள கோவிலில் வற்றாத தீபத்திற்கு (15 பசுக்கள்?) காணிக்கையாகப் பதிவாகி உள்ளது, இது ராஜராஜனின் ஒரு பிரிவாகும் -வளநாட்டின் ஒரு பிரிவாகும், இது கில்வேம்பை-நாட்டின் திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த ஒருவரால் கூறப்படுகிறது.

அழகர் கோயில் - மத்திய கோவிலின் தெற்கு மற்றும் மேற்கு சுவர்களில். ராஜராஜன் I - 26 ஆம் ஆண்டு (கி.பி. 1016-11) கல்வெட்டின் நடுவில் துண்டுகள் காணவில்லை. இது ராஜாவின் வழக்கமான அறிமுகத்துடன் தொடங்குகிறது (திருமகள்போல முதலியன). கருமாணிக்க-தேவர் கடவுளின் திருச்சென்னடை (கோயிலின் பிரகாரத்திற்குள் விளக்குகளுடன் தினசரி ஊர்வலம்) செலவுகளுக்கு வழங்குவதற்காக, தன்பொருந்தம் ஆற்றின் வடகரையில் குளக்குடிக்குளம் என்ற நிலத்தின் கொடையை பதிவு செய்கிறது . ஸ்ரீவல்லபமங்கலம் (சீவலப்பேரி) மகாசபையால், ராஜராஜ - மண்டலத்தின் கீழ்காலக் குற்றத்தில் ஒரு பிரம்மதேயரால், பத்து - திருமாலிருஞ்சோலையில் வசிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைந்தவர்” (தென்னிந்திய கல்வெட்டுகள். பக் 123). ஒரு சுந்தர சோழ பாண்டியனதுர் கல்வெட்டிலும் இராஜராஜனது ஒரு கல்வெட்டிலும் திருமுக்கூடலான தென்திருமாலிருஞ் சோலை என்ற குறிப்பு வருகிறது. சீவலப்பேரி என்பது ஸ்ரீ வல்லப்பேரேரி எனும் பதத்தினில் இருந்து திரிந்த பெயராகக் கருதப்படுகிறது. ஸ்ரீ வல்லபன் எனும் பாண்டிய மன்னன் மிகப் பெரிய ஏரி ஒன்றை வெட்டுவித்ததால் இப்பெயர் பெற்றதாயும் இன்று அவ்வேரி அழிந்து போய்விட்டதாகவும் கருதப்படுகிறது.

முப்புரி வலம்புரி சங்கு

இந்த கோயிலில் ஒரு முப்புரி வலம்புரி சங்கு உள்ளது. பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறைதான் இந்த சங்கு கடலில் தோன்றும். ஒரு முனிவரால் அத்தகைய சங்கு ஒன்று இந்த கோவிலுக்கு தரப்பட்டது. 41 நாட்கள் தொடர்ந்து இந்த சங்கு தீர்த்தத்தில் நீராடினால் தீராத நோய்களும் தீர்வதாக நம்பிக்கை உள்ளது. கவுதம மகரிஷி இந்த கோவிலில் தவம் புரிந்து உள்ளார். அவரது உருவம் இக்கோவிலில் உள்ள கல்தூணில் உள்ளது. கும்பமேளா சமயங்களிலும், அமாவாசை, தமிழ் மாதப்பிறப்பு நாட்களிலும், மக்கள் இந்த

ஊரிலுள்ள முக்கூடல் சங்கமத்தில் நீராடி பித்ருக்களுக்குச் சடங்குகள் செய்கிறார்கள். இந்த ஆற்றை பித்ருதீர்த்தமாகவும் பாவிக்கிறார்கள். காசி திரிகூட சங்கமத்திற்குச் சம்மாக இந்த முக்கூடலைக் கருதுகின்றனர். விசுவநாத் நாயக்கனின் மதியமைச்சராக இருந்த அரியநாத முதலியார், தனது தகப்பனாருக்கான பிதுபிண்டத்தை அளித்த போது தந்தையாரே அங்கு பிரசன்னமாகி, கைநீட்டி, பிண்டத்தைப் பெற்றுக்கொண்டதைக் கண்டு பேரானந்தம் அடைந்திருக்கிறார்.

மன்னனுக்கு பார்வை வழங்கிய கருடாழ்வார்

சுந்தரராஜ பாண்டிய மன்னன் மணப்படையை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி செய்து வருகையில் அவனுக்கு கண் தெரியாமல் போனது. அந்த சமயம் வேறொரு மன்னன் கருங்குளம் என்ற ஊருக்கு கருட வாகனம் செய்து சீவலப்பேரி வழியாக எடுத்து சென்றான். கருடவாகனத்தின் எடை தாங்காமல் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையிலேயே அந்த கருட வாகனத்தை வைத்து விட்டு சென்றுவிட்டனர். அப்போது கூடலழகர், பாண்டிய மன்னனின் கனவில் தோன்றி அந்த கருட வாகனத்தை தனது கோவிலில் வைக்க உத்தரவிட்டார். மன்னனும் அவ்வாறே செய்தான். இவ்வாறு செய்ததும் கண் பார்வை இழந்த சுந்தரராஜ பாண்டியனுக்கு இழந்த கண்பார்வை மீண்டும் கிடைத்தது. இன்றும் அந்த கருட வாகனம் இந்த கோவிலில் உள்ளது. கண்ணோய் தீர கருட சேவை செய்யும் பழக்கம் இந்த கோவிலில் உள்ளது. இந்த கருடாழ்வாருக்குக் கண் மேல் நோக்கியுள்ளது. நான்கு கரங்கள் உள்ளன. ஆபரணங்களாகத் தன் உடலில் ஆறு இடங்களில் சர்ப்பங்களை அணிந்திருக்கிறார். இதே போன்ற வாகனம், மதுரை கள்ளழகர் கோயிலிலும், கூடலழகர் கோயிலிலும் உள்ளன. இவ்வாறாக மொத்தம் மூன்று இடங்களில் மட்டும்தான் இருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது. இந்தக் கோயிலில் உள்ள துவார பாலகர் சிலைகள் கலைநுட்பம் வாய்ந்தவையாகத் திகழ்கின்றன. மிக அழகான இச்சிலைகளை விரல்களால் சுண்டினால் சங்கிதமாக வெண்கல ஓசை ஒலிக்கிறது. இங்குள்ள கருடாழ்வாரின் கண். மேல் நோக்கி அமைந்து உள்ளது. 4 கைகள் உள்ளன. சர்ப்ப ஆபரணமாக ஆறு இடங்களில் சர்ப்பங்களை அணிந்து இருக்கிறார். இந்த மாதிரியான கருட வாகனம் மதுரையில் உள்ள கள்ளழகர் கோவிலிலும், கூடலழகர் கோவிலிலும், இங்கும்தான் உள்ளது.

சக்கரத்தாழ்வார்

ஒரு முறை விஷ்ணு பகவானின் கையில் உள்ள ஸ்ரீ சக்கரம்.சுக்கிராச்சாரியாரின் தாயை சம்ஹாரம் செய்ததால் பிரம்மஹத்தி தோஷம் ஏற்பட்டது. அதற்காக விஷ்ணுவை பிரார்த்திக்க பகவானும், தாமிரபரணி முக்கூடலில் நீராடி தன்னை வழிபட்டு வந்தால் சாபவிமோசனம் கிடைக்கும் என்று அருளினார். ஸ்ரீ சக்கரமும், சீவலப்பேரி வந்து முக்கூடலில் நீராடி பகவானை வழிபட ஸ்ரீ கள்ளழகராக காட்சியளித்து ஸ்ரீ சக்கரத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்.

இங்குள்ள ஆறு அதனால் சக்கா தீர்த்தமாகவும் வழிபடப்படுகிறது. சித்திரை மாதம் பவுர்ணமி அன்று அழகர் ஆற்றில் இறங்கும் வைபவம் இங்கு கொண்டாடப்படுகிறது.

அழகர் மீன் விளையாடல்

தாமிரபரணி ஆற்றுக்கு எழுந்த அங்கு அழகர் ஆற்றில் மீனுடன் விளையாடும் வைபவம் நடைபெறும் வறட்சி நிலவுவதால் ஆற்றில் ஊத்து உருவாக்கி அதில் மீன்கள் போடப்படுகிறது. அந்த மீன்களுடன் அழகர் விளையாடும் வைபத்தை முன்னிட்டு, வெற்றிலையில் சூடம் வைத்து தீபம் ஏற்றி வழிபாடு நடத்தப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. இதைத் தொடர்ந்து அழகருக்கு சிறப்பு தீபாராதனையும் நடைபெறும்போது கூடியிருக்கும் பக்தர்கள் கோவிந்தா. கோவிந்தா' என்று படி ஒலி எழுப்புவதும் பெண்கள் குலவை இடுவதும் உண்டு. இதைத்தொடர்ந்து விஷ்ணுதுர்க்கை அம்மன் கோயில், சீவலப்பேரி சுடலைமாடசாமி கோயில் சார்பிலும் அழகருக்கு பட்டு ஆடை, மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. தாமிரபரணி ஆற்றில் அழகர் இறங்கி மீன் துள்ளல் விளையாட்டு வைபவம் 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது நடைபெற்றது.

முடிவுரை

சீவலப்பேரி விஷ்ணு துர்க்கை, அருகில் உள்ள அழகர் கோயில் சமணத்திலிருந்து தொடங்கி நாயக்கர் கால மன்னர்களின் சீரமைப்பு நடந்துள்ளதால் வரலாற்றியல், சமூகவியல் ஆய்வு கண்ணோட்டத்துடன் நோக்குவது அவசியம்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] இரா.நாகசாமி, மா. சந்திரமூர்த்தி. தமிழகக் கோயிற் கலைகள். தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை வெளியீடு, சென்னை, 2014.
- [2] குடவாயில் பாலசுப்ரமணியன். தமிழகக் கோயிற்கலை மரபு. தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரபோஜியின் சரசுவதி மகால் நூலகம், தஞ்சாவூர், 2000.
- [3] பக்தவத்சலபாரதி. பண்பாட்டு மானிடவியல். மெய்யப்பன் புதிப்பகம், சிதம்பரம், 2003.
- [4] புலியூர்க்கேசிகன். முக்கூடற்பள்ளு தெளிவுரையுடன். பாரி நிலையம், சென்னை, 1998.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.